

TURK TILIDA TA'ZIYA BILAN BOG'LIQ HAMDARDLIK MA'NOSINI IFODALOVCHI BIRLIKLAR TALQINI

*Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti magistranti
Murodova Feruza*

Annotatsiya.

Insonlar ma'lum bir vaziyat masalan, ishdan ayrilish, oilaning buzilishi, biznesda inqroozga uchrash, yutqazish, ma'raka, yaqin insonini vafoti kabi paytlarda hamdarlikni ma'lum ibora, birikma va so'zlar bilan izhor etishadi. Turkiya madaniyatida ham birovning qarindoshi vafot etganida aytiladigan qolip birliklar bor. Biror kishining qarindoshi olamdan o'tganida ta'ziya bildirish o'sha insonlar bilan birga ekanligingizni va ularni qo'llab-quvvatlashingizni anglatadi. Bunday kunlarda odamlar juda g'amgin bo'lishadi. Shu sababli ular bilan birga bo'lish, dardlarini baham ko'rish do'st sifatida qilish to'g'ri ishdir.

Ushbu maqolada turk tilidagi ta'ziya davrida ta'ziya egalariga bildiriladigan hamdarlik ma'nosini anglatuvchi birliklarni talqin qilamiz. Ta'ziya va janoza egalariga bildiriladigan turkcha birliklarni bir oraga to'plab, ularni talqin qilishni joiz deb bildik. Bu birliklar turkchada umumiy qilib *“Baş sağlığı sözleri”* deb nom berilgan. Buning bilan birga, nazokat ifodasi kuchaytirish, insonlar uchun yaqinlikni bildirish maqsadida yana ham nozikroq va samimiyroq shaklda ta'ziyalarini bildirish mumkinki, ularning asosiylarini ushbu maqolaga to'plashga harakat qildik.

Tayanch so'z va iboralar: Hamdardlik, empatiya, so'z birikmasi va birliklar, *“Baş sağlığı dilemek”*, ta'ziya.

Kirish.

Insonning hayotdagi asosiy maqsadlaridan biri bu baxtli bo'lishdir. Hayotda silayi rahmsiz to'liq baxtga erishish mumkin emas. Inson yomon va achchiq kunlarida dardlarga

beriladi. Bu darlardan xalos bo'lishning yo'llaridan biri esa o'ziga mos hamdard insonga dardini ochishdir. Insonning bir dardli insoning hissiy tuyg'ularni boshdan kechirish qobiliyati hamdardlik deb ataladi. Bu qobiliyat psixologiya fanida empatiya so'zi bilan izohlanadi. Zamonaviy psixologiya fanida bu so'zning ma'nosi boshqa odamning ichki holatini tushunish, hissiy hayotiga qo'shilish, o'z tajribalari bilan bo'lishish qobiliyati sifatida talqin etiladi.

Empatiya - bu atrofingizdagi odamlarning ehtiyojlari va his-tuyg'ularini ongsiz ravishda anglash²⁷.

Empatiya, hamdardlik yoki darddoshlik boshqa birovning his-tuyg'ularini, holatini yoki xatti-harakatlaridagi motivatsiyani tushunish va o'zida his qilishni anglatish bilan birga, u o'z his-tuyg'ularini boshqa narsalarda aks ettirish uchun ham ishlatiladi.

Hamdardlik bildirmoq (yoki izhor qilmoq) 1) yaxshi gaplar bilan birovning dardini, xafaligini yozishga, unga tasalli berishga urinmoq, taskin bermoq. Farhod achinganday Durdiga hamdardlik izhor qilmoqchi bo'lib, unga yaqinroq suriladi. A. Xakimov, «Ilon izidan; 2) ko'ngil ko'tarish uchun, yaqin kimsasi o'lgan kishining qay-g'usiga sherik ekanligini bildirmoq». Umurzoq otaning vafoti munosabati bilan institut kollektivi o'z xodimiga hamdardlik bildirdi. D.Nuriy, «Osmon ustuni»²⁸.

Chaqaloqlar ustida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, bizning tug'ma empatiya qobiliyatimiz yuqori darajada bo'lsa-da, ma'lum sharoitlarda tezda yo'qolishi mumkin bo'lgan qobiliyatdir.

Ijobiy maqsadlarda foydalanilgan empatiya hamkorlikni, mahsuldorlikni, farovonlikni va baxtni oshiradi. Lekin bu qobiliyat yomon maqsadlarda foydalanilganda manipulyatsiya holatiga aylanib qoladi.

Bir so'z bilan aytganda, hamdardlik/empatiya - bu odam o'zini boshqa odamning o'rniga qo'yib, uning his-tuyg'ularini va fikrlarini to'g'ri tushunishidir. Insoniy munosabatlar empatiya orqali rivojlanadi. Odamlar o'rtasidagi janglar vaqt o'tishi bilan kamayadi va yo'qoladi. Shunday qilib, odamlar biror bir vaziyatga boshqa odamlar qanday munosabatda bo'lishini bilishadi va shunga mos ravishda harakat qilishadi.

²⁷ Ciaramicoli A., Ketcham K., *The Power of Empathy: A Practical Guide to Creating Intimacy, Self-understanding, and Lasting Love in Your Life Hardcover*. Boston, April 1, 2000. P.23.

²⁸ O'zbek tilining izohli lug'ati H-harfi. (A.Madvaliyev tahriri ostida). Toshkent. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat nashriyoti, 2008. B. 497.

Insonlar ma'lum bir vaziyat masalan, ishdan ayrilish, oilaning buzilishi, biznesda inqrozga uchrash, yutqazish, ma'raka, yaqin insonini vafoti kabi paytlarda hamdarlikni ma'lum ibora, birikma va so'zlar bilan izhor etishadi.

Ushbu maqolada turk tilidagi ta'ziya davrida ta'ziya egalariga bildiriladigan hamdarlik ma'nosini anglatuvchi birliklarni talqin qilamiz.

Turk tilida ta'ziya bilan bog'liq hamdardlik ma'nosini ifodalovchi birliklar talqini.

Inson kuchli ijtimoiylashgan mavjudotdir. Ular oilalari bilan yashaydilar va ularning oilaviy rishtalari juda mustahkam. Biror bir odamning qarindoshi vafot etganida, uning juda qayg'uli payt hisoblanadi. Shu sababli, yaqinlaringiz vafot etganida, tezda dardi yengillashishi uchun uni qo'llab-quvvatlash va u bilan birga ekanligingizni his qilish muhimdir.

Turkiya madaniyatida birovning qarindoshi vafot etganida aytiladigan qolip birliklar bor. Biror kishining qarindoshi olamdan o'tganida ta'ziya bildirish o'sha insonlar bilan birga ekanligingizni va ularni qo'llab-quvvatlashingizni anglatadi. Bunday kunlarda odamlar juda g'amgin bo'lishdi. Shu sababli ular bilan birga bo'lish, dardlarini baham ko'rish do'st sifatida qilish to'g'ri ishdir.

Musulmon urf-odatlarida tanishining qarindoshi vafot etganida janoza namoziga qatnashish va ularga hamdardlik bildirish an'anaga aylangan. Dafn etilganidan keyin odamlar ta'ziya uyiga borib, marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiradilar.

Ta'ziya (arab. — yupatish, hamdardlik bildirish) — azador kishiga tasalli berish, ahvol so'rash odati. Ta'ziyada marhumning oila a'zolari va yaqinlariga qarindoshlari, do'styorlari, qo'shnilari, hamkasblari tomonidan hamdardlik bildiriladi. Islomda ta'ziya bildirish savob ishlardan hisoblanadi. Vafot etgan birodarga eng kerakli va foydali narsa uni duo qilishdir. Janoza va ta'ziyadan maqsad aynan shunday duodir. Ta'ziyaning muddati va adadi 3 kun ichida bir bor ta'ziya bildirish, mabodo buning iloji bulmasa, so'ng bildirsa ham bo'ladi. Kimsaning vafoti haqidagi yozma xabar — ta'ziyanoma

(nekrolog), motam marosimi o'tkazilayotgan xonadon — ta'ziyaxona, motam tutgan, azador kishi — ta'ziyachi deyiladi²⁹.

Ushbu maqolada ta'ziya va janoza egalariga bildiriladigan turkcha birliklarni bir oraga to'plab, ularni talqin qilishni joiz deb bildik. Bu birliklar turkchada umumiy qilib "Baş sağlığı sözleri" deb nom berilgan. Chunki turk millatining madaniyatida bir ko'rgulikka uchragan kishi uchun: "Başınız sağ olsun!"- deb hamdardlik bildiriladi. Bundan tashqari, biror qiyin vaziyatni boshdan kechirgan inson uchun: "Geçmiş olsun!"- deb hamdarlik bildirilsa, vafot etgan inson uchun: "Mekânı cennet olsun!"- deb empatiya bildiriladi. Bular eng ko'p qo'llanilgan birliklardir. Buning bilan birga, nazokat ifodasi kuchaytirish, insonlar uchun yaqinlikni bildirish maqsadida yana ham nozikroq va samimiyroq shaklda ta'ziyalarini bildirish mumkinki, ularning asosiylarini ushbu maqolaga to'plashga harakat qildik:

1. *Ailesine başsağlığı diliyoruz, mekânı cennet ruhu şad olsun.*
2. *Allah bütün insanlara, bütün kullarına güzel ölümler nasip etsin, mekanımız cennet olsun, kabrimiz iman dolsun. Allah'ın huzurunda günahlarımız af, başımız sağ olsun*
3. *Allah geride bıraktıklarına sabır ihsan eylesin, kendisinin de mekanlarını cennet eylesin.*
4. *Allah mekanını cennet eylesin, (ismini kullanarak) çok iyi insandı.*
5. *Allah ölen kişiye rahmet, sizlere sabrı cemillerini eylesin.*
6. *Allah'im mekanını cennet eylesin dualarımızı kabul etsin, acınızı sizinle paylaşıyoruz. Allah güç versin ailesine ve yakınlarına.*
7. *Allah'im ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.*
8. *Başınız sağolsun. Dualarımız Allahtan merhum/merhumenin tüm günahlarını affederek cennetinde en güzel yeri hediye etmesidir.*
9. *Bir gün gelir biter bu canda bir gün gelir gülen gözlerimiz ağlar bir anda, her zaman dua edelim kalbimizi temizleyelim ölümü hayatımızda hissedelim başınız sağolsun.*

²⁹ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi T – harfi. Toshkent. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat nashriyoti, 2005. B. 178.

10. *Bu acı gününüzde yanınızda olmayı isterdik, bedenimiz orda olmasa da kalbimizin sizinle olduğunu bilin. Başınız sağolsun...*
11. *Bugün gönlümüz hüznü, gözlerimiz yaşlı olsa da, canımız kardeşimizin güzel geçen ömrü son bulsa da Allah'ım onu cennetine koysun. Mekânı cennet olsun... Sizlerin de başı sağolsun...*
12. *Can dostumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dileriz.*
13. *Cennetin suyu ruhuna işlesin, toprağı bol ruhu huzurlu olsun başınız sağolsun.*
14. *Dualarımız birlikte olsun dileğimiz tek olsun, mekânı cennet olsun başımız sağ olsun.*
15. *Gönlünüzdeki keder bizimde gönlümüzün en derin yerindedir. Merhum kardeşimize Allah'tan cennet mekanlar dileriz geride kalan siz sevgili dostlarımıza da sabırlar dileriz. Başınız sağolsun...*
16. *Gönlünüzdeki kederi paylaşarak en derin üzüntülerimi belirtmek isterim. Geride kalanlara uzun ömür diliyorum.*
17. *Güzel günde nasıl yanınızdaysak, kötü gününüzde de her zaman yanınızdayız, başınız sağolsun...*
18. *Hayata elveda deyip, ölüme merhaba diyen ruhlara birlikte dua edelim. Ruhları şad mekânları cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.*
19. *Hayatımızı idame ettirmekte olduğumuz fani dünyada kötü gününüzde yanınızda olduğumuzu unutmayınız, başınız sağolsun... Allah yardımcınız olsun...*
20. *Hayatın acı gerçekleri gelir bir gün vurur ummadığımız bir anda, acınızı içten paylaşıyoruz ruhuna dua ediyoruz. Başınız sağ olsun.*
21. *İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli olan yaşadığı süre içindeki görevleri dualarımız muhteremle olsun başımız sağolsun...*
22. *Mutluluğu paylaştığımız en güzel günlerde yanınızdaydık fakat bugün acı gününüzde olamıyoruz. Rabbim sabırlar ihsan eylesin.*
23. *Mutluluklarınızda yanında olmuşken kardeşimizin cenazesinde uzaklarda olmak bize derin keder vermekte. Yanınızda olamasak da kalbimizin sizlerle olduğunu unutmayınız. Başınız sağolsun...*

24. *Ölen dostumuza Allah'ım rahmetlerini bol bol ihsan eylesin. Onu cennetine buyur eylesin. Geride kalan sevdiklerine de bol bol sabreylesin...*
25. *Ölen kişinin niyetini biliyorduk, Allah da ona niyeti gibi bir yer versin.*
26. *Ölen kişinin yeri nur, mekanı cennet olsun.*
27. *Ölüm bir son değil başlangıçtır. Ölen de yok olmaz. Allah sevdiği kullarını yanına almış. Merhumun mekânı cennet olsun, Allah'ım sizlere de sabırlar versin, başınız sağ olsun.*
28. *Ölüm her insana gelecek, ummadığı bir anda, imanımızı kuvvetli tutalım ve Allah'a dua edelim, yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım. Acıyı da paylaşalım bir arada... Başınız sağ olsun.*
29. *Sevapları günahlarından çok olsun, inşallah mekanı cennet olsun başınız sağ olsun...*
30. *Sevgili dostumuz merhume Allah'tan rahmet dileriz. Rabbim mekânını cennet eylesin geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin.*
31. *Sevgili dostumuzu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. En yakın zamanda sizlerle olacağız.*
32. *Sevgili dostumuzu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.*
33. *Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprak da vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağ olsun.*
34. *Vefat eden değerli merhumun ailesine dualarımızı, acılı kederli ailesine başsağlığı diliyoruz...*
35. *Vefat eden değerli merhumun, acılı ve kederli ailesine, başsağlığı diliyoruz.*
36. *Vefatı ile bizlere acıyı ve kederi bıraktı bu dünyada, Yüce Allah'ım, dualarımızla merhuma cennet yüzü görmeyi nasip etsin, acınızı gözyaşlarımızla paylaşıyoruz başınız sağ olsun.*
37. *Yanınızda olamasak da kalbimizin sizlerle olduğunu unutmayınız. Başınız sağ olsun...*

38. *Yüce Allah'tan merhum/merhumenin tüm günahlarını affederek, cennetinde en güzel yeri hediye etmesini temenni ederiz. Başınız sağ olsun*³⁰.

Ko'rinib turibdi-ki, bu birliklarning deyarli barchasi duo ko'rinishidadir. Chunki Turkiyada davlat dini Islom dini va aholining ko'pchiligi bu dinga yuz yillardan beri e'tiqod qilib keladi. Inson vafot etgan vaqtda ham hamdardlik Islom aqidasiidan chiqmagan holatda bo'lishi ta'biydir. Fikrimiz dalili sifatida yuqoridagi duo jumllaridagi "Alloh", "Jannat", "gunoh", "sabr", "marhum" kabi so'zlar bunga guvohlik beradi.

Endi bu jumllar tarkibidagi birikmalar va birliklarni talqin qilishga kelsak, avvalo, shun e'tiborga olishimiz kerak-ki, bizning maqsadimiz, birliklarni tahlil qilishdir. Demak, yuqorida keltirgan jumllarimiz ichidan biz so'z birikma va til birliklarini ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Bu so'z birikmalari va birliklar quyidagichadir:

1. *Mekâni cennet, ruhu şad olsun.*
2. *Allah mekanını cennet eylesin, (ismini kullanarak) çok iyi insandı.*
3. *Allah ölen kişiye rahmet, sizlere sabrı cemillerini eylesin.*
4. *Başınız sağolsun.*
5. *Can dostumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.*
6. *Mekâni cennet olsun, başımız sağ olsun.*
7. *Geride kalanlara uzun ömür diliyorum.*
8. *Hayata elveda deyip, ölüme merhaba diyen ruhlara birlikte dua edelim.*
9. *Allah yardımcınız olsun.*
10. *Rabbim sabırlar ihsan eylesin.*
11. *Ölen kişinin niyetini biliyorduk, Allah da ona niyeti gibi bir yer versin.*
12. *Ölen kişinin yeri nur, mekanı cennet olsun.*
13. *Ölüm bir son değil, başlangıçtır.*
14. *Ölen de yok olmaz.*
15. *Sevapları günahlarından çok olsun.*
16. *Rabbim mekânını cennet eylesin geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin.*
17. *Topraktan geldik toprağa gideceğiz.*
18. *Başsağlığı diliyoruz.*
19. *Nurlar içinde yatsın.*

³⁰ <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bitlis/kulturatlasi/taziye-bassagligi>

Yuqoridagi birliklardan anglashiladiki, inson vafot etgandan keyin ortida kimnidir qoldirib ketadi. Qolgan insonlar esa uning ortida duo etadilar. Boshqa insonlar esa marhumning yaqinlariga bosh sog'lig'i tilashadi. Nega aynan turkchada marhum yaqinlariga "*Başınız sağolsun*" iborasi qo'llanadi? Bu birikma ichida "bosh" so'zi kelganligi uchun ko'pchilik insonlar "*Ölen öldü, sizle sağ olun*", shaklida tushunishadi. Aslida bu birikmaning ma'nosi bunday emas. Bu jumadagi "*sağ olsun*" fe'li eskidan biror bir yara tuzalib ketsin ma'nosidagi "sog'alsin" so'zini ifoda etgan. "*Baş*" so'zi ham aslida insonning kallasi ma'nosida emas, aynan "*yara*" ma'nosida kelgan. Ya'ni bu birlikning ma'nosi eskidan "*Yarang tuzalib ketsin*" ma'nosida edi. Oradan vaqt o'tishi bilan ma'no ko'chishning metonimya hodisasi sodir bo'ldi. Ison vafot etgandan keyin ortda qolgan yaqinlari ko'nglida yara qoldiradi. Aynan ana shu yaraga ishora sifatida ko'nglingdagi yara tuzalib ketsin ma'nosidagi "*Başınız sağolsun*" o'rtaga chiqadi degan fikrni ilgari surmoqchimiz.

Yuqoridagi qolgan birliklar deyarli islom aqidasi natijasida shakllangandir. "*Topraktan geldik, toprağa gideceğiz*", "*Mekâni cennet, ruhu şad olsun*", "*Ölüm bir son değil, başlangıçtır*" kabi birliklar Alloh insonni tuproqdan yaratganligiga, jannatning va ruhning mavjudligiga ishonch, inson o'lgan vaqti faqatgina tanasi o'ladi ruhi esa yashashda davom etishi va haqiqiy hayot o'limdan so'nggina bo'lishiga ishoratdir. Demakki, bu jumalar hamdarlik bilan bir paytda duo, e'tiqod, diniy ishonch, diniy bilimlarni ham o'z ichiga oladi. Bu jumalarning har birida islom tushunchasining bir parchasi yotadi. Bu tushunchalar yuz yillar davomida shakllanga va hozirgi ko'rinishiga kelgandir.

Xulosa

Empatiya, hamdardlik yoki darddoshlik boshqa birovning his-tuyg'ularini, holatini yoki xatti-harakatlaridagi motivatsiyani tushunish va o'zida his qilishni anglatish bilan birga, u o'z his-tuyg'ularini boshqa narsalarda aks ettirish uchun ham ishlatiladi. Turkiya madaniyatida birovning qarindoshi vafot etganida aytiladigan qolip birliklar bor. Biror kishining qarindoshi olamdan o'tganida ta'ziya bildirish o'sha insonlar bilan birga ekanligingizni va ularni qo'llab-quvvatlashingizni anglatadi.

Ushbu maqolamizda biz ta'ziyada hamdardlik sifati turk tilida qo'llaniladigan 38 ta birlikni yig'ishga muvafaq bo'ldik. Ular tarkibida ibora va qolip shakliga aylangan 19 ta so'z birikmasini ajratib oldik. Bu birikmalarda Alloh insonni tuproqdan yaratganligiga, jannatning va ruhning mavjudligiga ishonch, inson o'lgan vaqti faqatgina tanasi o'ladi ruhi esa yashashda davom etishi va haqiqiy hayot o'limdan so'nggina bo'lishiga ishora borligini ko'rishimiz mumkind. Bundan kelib chiqib, bu jumlar hamdardlik bilan bir paytda duo, e'tiqod, diniy ishonch, diniy bilimlarni ham o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, "*Başınız sağolsun*" iborasidagi "sağ olsun" fe'li eskidan biror bir yara tuzalib ketsin ma'nosidagi "sog'alsin" so'zini ifoda etgan. "Baş" so'zi ham aslida insonning kallasi ma'nosida emas, aynan "yara" ma'nosida kelgan. Ya'ni bu birlikning asl ma'nosi eskidan "Yarang tuzalib ketsin" ma'nosida edi. Oradan vaqt o'tishi bilan ma'no ko'chishning metonimya hodisasi sodir bo'ldi. Ison vafot etgandan keyin ortda qolgan yaqinlari ko'nglida yara qoldiradi. Aynan ana shu yaraga ishora sifatida ko'nglingdagi yara tuzalib ketsin ma'nosidagi "*Başınız sağolsun*" o'rta qo'yilgan degan fikrni ilgari surmoqchimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arkonaç, O. (1999). Psikiyatri Sözlüğü. İstanbul, Nobel. Tıp Kitabevleri. 1999.

2. Basch, M.F. Empathic understanding: A review of the concept and some theoretical considerations. JAm Psychoanal Assoc, 31, 1983.101-126.
3. Ciaramicoli A., Ketcham K., The Power of Empathy: A Practical Guide to Creating Intimacy, Self-understanding, and Lasting Love in Your Life Hardcover. Boston, April 1, 2000. P.23.
4. Gülseren, Ş. Eşduyum (Empati): Tanımı ve kullanımı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Derg.,12. 2001.133-145.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati H-harfi. (A.Madvaliyev tahriri ostida). Toshkent. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat nashriyoti, 2008. B. 497.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi T – harfi. Toshkent. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat nashriyoti, 2005. B. 178.
7. <https://www.birbilenesorduk.com/yasam/50-secilmis-bassagligi-mesaji-taziye-ve-vefat-mesajlari/>
8. <https://www.gazetevatan.com/gundem/basin-sagolsun-ne-demek-basiniz-sagolsun-ne-zaman-denir-2017758>
9. <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bitlis/kulturatlasi/taziye-bassagligi>
10. <https://www.nkfu.com/empati-ile-ilgili-sozler-empati-hakkinda-soylenmis-guzel-sozler-kurulmus-cumleler/>